

Selección Multi-objetivo de Características para Clasificación de EEGs con Paralelismo Multi-nivel en Clusters CPU-GPU

Juan José Escobar ¹, Julio Ortega ¹, Antonio F. Díaz ¹, Jesús González ¹ y Miguel Damas ¹

Resumen— La tendencia actual en el desarrollo de arquitecturas de computadores que ofrecen mejoras tanto en rendimiento como en eficiencia energética ha derivado en clusters con microprocesadores de múltiples núcleos y aceleradores. En estos computadores heterogéneos, las aplicaciones pueden aprovechar diferentes niveles de paralelismo según sus características. Por lo tanto, las aplicaciones deben programarse adecuadamente para alcanzar buenas eficiencias, no sólo con respecto a su tiempo de cómputo sino también teniendo en cuenta los problemas relacionados con el consumo energético. En este artículo se propone un algoritmo evolutivo multi-objetivo para selección de características en la clasificación de electroencefalogramas (EEG), que explota el paralelismo a distintos niveles: entre los nodos CPU-GPU interconectados en el cluster (mediante el envío de mensajes) y dentro de estos nodos (mediante el paralelismo a nivel de hebra de memoria compartida en los núcleos de CPU, y paralelismo a nivel de datos y hebras en la GPU). El procedimiento ha sido evaluado experimentalmente en rendimiento y consumo energético, mostrando beneficios estadísticamente significativos para la selección de características: ganancias de hasta 73 requiriendo sólo un 6% de la energía consumida por el código secuencial.

Palabras clave— Programación Paralela, Plataformas Heterogéneas, Procedimiento Maestro-trabajador Distribuido, Computación Sensible a la Energía (Energy-aware Computing), Algoritmo Genético basado en Subpoblaciones, Selección Multi-objetivo de Características para EEGs

I. INTRODUCCIÓN

Los algoritmos evolutivos constituyen herramientas útiles para abordar muchos problemas de cómputo intensivo en clasificación, clustering, selección de características y optimización. Estos problemas generalmente aparecen aplicaciones de data mining [1], [2] en áreas de gran interés social, como la bioinformática, la ingeniería biomédica o el Internet de las cosas (IoT). En muchas de estas aplicaciones, el algoritmo evolutivo incluido explora espacios de alta dimensionalidad, requiriendo tal cantidad de tiempo de ejecución que la única forma de obtener soluciones con suficiente calidad en tiempos de ejecución aceptables es aprovechar los diferentes niveles de paralelismo disponibles en las arquitecturas actuales. De esta manera, la implementación de algoritmos evolutivos paralelos eficientes constituye un área de investigación interesante y útil. Además, como el ahorro energía se ha convertido en un tema importante en informática e ingeniería debido a razones económicas y ambientales, eficiencia no sólo

significa alcanzar buenas ganancias sino también un consumo energético óptimo.

Los servidores de cómputo más comunes en la actualidad son clusters con arquitecturas de acceso a memoria no uniforme (NUMA) cuyos nodos incluyen microprocesadores y aceleradores multi-núcleo, como unidades de procesamiento gráfico (GPU) o FPGAs. Precisamente, estas arquitecturas heterogéneas constituyen la respuesta actual de la tecnología a los requisitos de potencia computacional y eficiencia del consumo energético [3], [4], [5]. La GPU generalmente proporciona paralelismo masivo a nivel de datos (DLP) junto con paralelismo a nivel de hebras (Thread-Level Parallelism, TLP), que también se puede usar a través de microprocesadores multi-núcleo (CPUs) que implementan paralelismo a nivel de instrucción (ILP). También, además de ofrecer oportunidades para ejecutar códigos paralelos eficientes, las arquitecturas heterogéneas que incluyen núcleos de CPU y GPU también podrían constituir un enfoque eficiente para el ahorro de energía, y documentos como [4] consideran la cooperación eficiente entre CPU y GPU como imprescindible para alcanzar el rendimiento a exaescala.

De esta forma, el desarrollo de códigos eficientes en consumo energético para sistemas CPU-GPU heterogéneos debe abordar los problemas de hardware y software relacionados con la cooperación entre los nodos CPU-GPU [6]. Entre ellos, tenemos la limitación de las memorias de los dispositivos, el equilibrio de carga entre sus núcleos de procesamiento, el solapamiento en la transferencia de datos entre CPU y GPU, y el tipo de paralelismo de la aplicación considerada. Este artículo propone un nuevo procedimiento evolutivo multi-objetivo para la selección de características en la clasificación EEG [7]. Con respecto a nuestros procedimientos paralelos previamente propuestos para esta aplicación [8], [9], que distribuyen dinámicamente la evaluación de individuos entre los núcleos de la CPU y la GPU y que aprovechan el paralelismo de datos disponible en GPU, nuestra contribución en este artículo consiste en realizar una extensión de esos procedimientos paralelos heterogéneos CPU-GPU mediante paso de mensajes, utilizando MPI. De esta manera, el uso de múltiples nodos CPU-GPU conectados en clusters permitiría mayores ganancias. Además, y como en [9], también evaluamos el rendimiento energético del procedimiento propuesto. A pesar de la relevancia del ahorro de energía, aparte de [10], que compara el consumo energético de un algoritmo evolutivo se-

¹Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, CITIC, Universidad de Granada. E-mails: {jjescobar, jortega, afdiaz, jesusgonzalez, mdamas}@ugr.es

cuencial en diferentes plataformas, no hay muchos artículos que analicen los algoritmos evolutivos paralelos de acuerdo con el consumo energético.

Tras esta introducción, en la Sección II se presenta una breve descripción de la aplicación de selección de características multi-objetivo para la clasificación de EEGs en Interfaces Cerebro-Máquina (BCI). A continuación, la Sección III describe el procedimiento evolutivo paralelo multi-nivel basado en subpoblaciones para dicha aplicación, mientras que la Sección IV resume el estado del arte en el área. Finalmente, el análisis del trabajo experimental y las conclusiones se detallan en las Secciones V y VI, respectivamente.

II. SELECCIÓN MULTI-OBJETIVO DE CARACTERÍSTICAS

Este artículo aborda la selección multi-objetivo de características (MOFS) en la clasificación no supervisada de patrones con un elevado número de características. La optimización multi-objetivo se puede aplicar a las aplicaciones de minería de datos, y sus beneficios en la clasificación supervisada y no supervisada ya se han considerado previamente [11]. Las características más relevantes deben seleccionarse para obtener un buen rendimiento de clasificación además de disminuir el costo computacional de la clasificación, entre otros. Debido a la complejidad NP -hard de este tipo de aplicaciones, es necesario utilizar metaheurísticas paralelas que sean capaces de reducir el tiempo de ejecución y la energía consumida por el algoritmo.

Un procedimiento evolutivo multi-objetivo, en nuestro caso el algoritmo NSGA-II, evoluciona una o múltiples subpoblaciones de individuos que codifican diferentes selecciones de características (detalles en [8]). Después, cada individuo usa el algoritmo K -medias para evaluar su aptitud (*fitness*) multi-objetivo mediante dos funciones de coste, f_1 y f_2 , definidas según dos Índices de Validación de Clustering (CVI) [12], que corresponden a la minimización y maximización de las distancias intra-clase e inter-clase, respectivamente, como se muestra en las Ecuaciones (1) y (2), donde $|C^t(j)|$ es el número de patrones en el cluster $C^t(j)$ ($j = 1, \dots, W$) cuyo centroide es $K^t(j)$, y $\|P_i - K^t(j)\|$ es la distancia euclidiana entre el patrón P_i y el centroide $K^t(j)$. Teniendo en cuenta las características del algoritmo K -medias y la evaluación de las funciones de coste, f_1 y f_2 , la complejidad del K -medias para cada individuo se puede resumir en la Ecuación (3).

$$f_1 = 1 - \left(\sum_{j=1}^W \frac{1}{|C^t(j)|} \cdot \left(\sum_{P_i \in C^t(j)} \|P_i - K^t(j)\| \right) \right) \quad (1)$$

$$f_2 = \sum_{j=1}^{W-1} \cdot \left(\sum_{i>j} \|K^t(i) - K^t(j)\| \right) \quad (2)$$

$$T = W \cdot N_P \cdot T_{Dist} + T_W + (N_P + W^2) \cdot T_{Dist} \quad (3)$$

En la Ecuación (3), T_{Dist} corresponde al cálculo de la distancia entre un patrón y un centroide, y T_W el tiempo requerido para obtener los nuevos centroides, el cual depende del número de patrones, N_P , y el número de características, N_F . La expresión $(N_P + W^2) \cdot T_{Dist}$ calcula el coste de calcular las dos funciones objetivo, f_1 y f_2 . Las ecuaciones anteriores, que corresponden a la selección multi-objetivo de características, se pueden paralelizar mediante un enfoque maestro-trabajador que distribuye la evaluación de los individuos. A continuación, presentamos algunos detalles sobre la implementación de este modelo paralelo en clusters CPU-GPU heterogéneos.

III. PARALELISMO MULTI-NIVEL PARA MOFS

El procedimiento paralelo que se propone para la selección multi-objetivo de características (Algoritmos 1 y 2) aprovecha hasta cuatro niveles de paralelismo según los dispositivos OpenCL [13] utilizados para evaluar la aptitud de los individuos. La principal ventaja de dividir el paralelismo en múltiples niveles (o capas) es que, en un momento dado, se puede optimizar un nivel particular sin depender de la implementación del resto, ya que cada nivel está jerarquizado. Las siguientes subsecciones detallan las características de cada nivel de acuerdo con su implementación y optimización. La Figura 1 resume los pasos del procedimiento, desde la distribución inicial de las subpoblaciones en el nodo maestro, hasta la evaluación de la aptitud de cada individuo en los nodos restantes (trabajadores).

A. Primer nivel: Distribución de subpoblaciones entre nodos trabajadores

El primer nivel de paralelismo corresponde a un enfoque maestro-trabajador que utiliza MPI, permitiendo la distribución dinámica de las subpoblaciones iniciales sobre los diferentes trabajadores utilizados en el cluster. Se ha empleado este enfoque en lugar de una distribución estática para evitar el desequilibrio de carga. En primer lugar, al observar el Algoritmo 1, el maestro (proceso MPI con rango número 0) lee los archivos de configuración, obtiene los centroides del conjunto de datos DS , e inicializa los individuos de las subpoblaciones (líneas 2-3). En este punto, el maestro y los trabajadores (los otros procesos MPI) están sincronizados para comenzar la sección MPI.

De esta forma, el maestro difunde los centroides a todos los trabajadores (líneas 4-6), que son necesarios para realizar el algoritmo K -medias. Luego, la distribución de las subpoblaciones a evolucionar y la migración global se repiten N_{Gm} veces (líneas 7-17). El maestro, asincrónicamente, comienza a atender las peticiones de cada trabajador, distribuyendo dinámicamente subpoblaciones hasta que no haya más trabajo por hacer (líneas 9-15). Después, el maestro procede a realizar la migración global (línea 16) entre todas las N_{Spop} subpoblaciones para mejorar su diversidad, aumentar la calidad de las soluciones y tratar de evitar el óptimo local. Una migración global implica construir un nuevo conjunto de sub-

Fig. 1. Esquema general del procedimiento evolutivo, que proporciona un paralelismo multi-nivel de hasta 4 niveles según los dispositivos OpenCL utilizados para evaluar la aptitud de los individuos

poblaciones. Para definir una nueva subpoblación, el conjunto de soluciones en la subpoblación recibe soluciones del resto de las subpoblaciones. Más específicamente, cada subpoblación contribuye con la mitad de sus soluciones en el frente actual de Pareto.

Una vez que todas las $N_{S_{pop}}$ subpoblaciones han evolucionado, y se han completado todas las N_{Gm} migraciones globales, el maestro envía la señal (*SEÑAL_FIN*) a los trabajadores para notificar que no hay más subpoblaciones por evolucionar y que la sección MPI ha terminado (línea 18). Además, el maestro recombina las soluciones obtenidas por las diferentes subpoblaciones (líneas 19-20) para componer la subpoblación final, que es devuelta a la función principal y que incluye los mejores individuos del frente de Pareto de cada subpoblación.

B. Segundo nivel: Distribución de individuos ó subpoblaciones entre dispositivos OpenCL

Mientras que el proceso maestro controla la distribución de las subpoblaciones, los trabajadores (Algoritmo 2) realizan todos los pasos del procedimiento evolutivo para cada subpoblación. Para hacerlo, cada trabajador solicita al maestro tantas subpoblaciones como dispositivos OpenCL, N_D , están presentes en el nodo (línea 6). Sin embargo, el número de subpoblaciones recibidas, Sp_i , podría ser inferior a N_D si no hay suficientes subpoblaciones disponibles para evolucionar, tal y como se muestra en la línea 7. Previamente, después de iniciar la sección MPI, los dispositivos OpenCL deben inicializarse y enviarles los datos necesarios para el proceso evolutivo, como los centroides recibidos del maestro, K , y el conjunto

de datos DS , como se puede ver en líneas 2-4.

El procedimiento evolutivo ejecutado por el trabajador representa una ligera mejora del algoritmo evolutivo multi-objetivo paralelo basado en subpoblaciones, *D2S_NSGAII* (Distribución dinámica de subpoblaciones utilizando NSGA-II), de [9]. En la sección OpenMP [14], se crean tantas hebras CPU como subpoblaciones recibidas, $rcv \leq N_D$, a través de la pragma OpenMP correspondiente para paralelizar los pasos evolutivos (líneas 9-15), que se repiten tantas veces como generaciones de subpoblaciones se desean. Así, cada subpoblación Sp_i se asigna a una de estas hebras CPU, donde cada cual maneja y ejecuta los operadores evolutivos para su correspondiente subpoblación (cruce y mutación en la línea 10, y reemplazo en las líneas 12-14). Sin embargo, la evaluación de los individuos (función *evaluation* en la línea 11) puede ejecutarse en los núcleos CPU libres o en otros aceleradores, dependiendo de si la hebra CPU asociada con Sp_i está manejando a la CPU o no.

Esto constituye un segundo nivel de paralelismo porque las subpoblaciones recibidas por los trabajadores se asignan a los dispositivos OpenCL disponibles, ya sea la propia CPU u otros dispositivos. Sin embargo, como los trabajadores no pedirán al maestro más trabajo hasta que se hayan computado sus N_D subpoblaciones, creemos que esta estrategia puede causar un desequilibrio de carga ya que los dispositivos OpenCL no son homogéneos, siendo este desequilibrio aún mayor cuando sus capacidades de cómputo difieren en gran magnitud. Normalmente, algunos dispositivos terminarán su

Algoritmo 1: Pseudocódigo del algoritmo maestro distribuido. Las subpoblaciones son distribuidas por el maestro entre los nodos trabajadores, los cuales solicitan la misma cantidad de subpoblaciones como dispositivos OpenCL estén disponibles

```

1 Función Maestro( $S_p, N_{S_{pop}}, M, DS$ )
   Entrada: Las subpoblaciones,  $S_{p_i}; \forall i = 1, \dots, N_{S_{pop}}$ 
   Entrada: Número de subpoblaciones  $N_{S_{pop}}$ 
   Entrada: Individuos en cada subpoblación,  $M$ 
   Entrada:  $DS$ :  $N_P$  patrones de  $N_F$  características
   Entrada: Número de trabajadores,  $N_W$ 
   Salida :  $hv$ , la métrica de hipervolumen

   //  $W$  centroides aleatoriamente elegidos de  $DS$ 
2  $K \leftarrow$  ObtenerCentroides( $DS$ )
3  $S_p \leftarrow$  inicializarSubpoblaciones( $S_p$ )

   // Sección MPI
4 repetir
5    $K \rightarrow$  EnviarCentroides( $K$ )
6 hasta que  $K$  es enviado a todos los  $N_W$  trabajadores;
7 repetir
8   // Distribución dinámica de subpoblaciones
    $CargaRestante \leftarrow N_{S_{pop}}$ 
9   repetir
10     $S_R \leftarrow$  El trabajador pide  $S_R$  subpoblaciones
11     $env \leftarrow \min(CargaRestante, S_R)$ 
12     $S_p \rightarrow$  El maestro envía  $env$  subpoblaciones
13     $CargaRestante \leftarrow CargaRestante - env$ 
14     $S_p \leftarrow$  El maestro recibe  $env$  subpoblaciones
15   hasta que las  $N_{S_{pop}}$  subpoblaciones son evaluadas;
16    $S_p \leftarrow$  MigracionGlobal( $S_p, N_{S_{pop}}, M$ )
17 hasta que se realizan  $N_{G_m}$  migraciones globales;
   // Fin de la sección MPI
18  $SEÑALFIN \rightarrow$  Enviar la señal a los  $N_W$  trabajadores
   // Proceso de recombinación
19  $S_p \leftarrow$  nonDomSorting( $S_p, N_{S_{pop}} \cdot M$ )
20  $S \leftarrow$  Copiar los primeros  $M$  individuos de  $S_p$ 
21  $hv \leftarrow$  zitzlerHypervolumen( $S$ )
22 devolver  $hv$ 
23 Fin

```

trabajo antes que otros, lo que ocasionará un tiempo de inactividad para los dispositivos más potentes, y por lo tanto, no sólo un aumento en el consumo de energía sino también una reducción en la ganancia del algoritmo. Somos conscientes de su importancia y, por lo tanto, en futuros trabajos, estudiaremos posibles mejoras que eviten el desequilibrio de carga, como podría ser un análisis previo de la capacidad de cómputo de cada dispositivo para asignar más trabajo a aquellos de mejor desempeño, o modificar la frecuencia de reloj de los núcleos para hacer coincidir el momento de finalización de los dispositivos, lo que permitiría un mejor rendimiento y ahorro de energía al eliminar el tiempo de inactividad.

Por otro lado, si el trabajador recibe sólo una subpoblación, $rcv = 1$, y por tanto sólo se crea una hebra OpenMP, el segundo nivel de paralelismo se conserva porque la función `evaluation` detecta esta situación y distribuye dinámicamente individuos de esa subpoblación entre todos los dispositivos OpenCL. Por lo tanto, existen dos alternativas dinámicas de programación para la evaluación de individuos. La Figura 1 ilustra más claramente esta situación. La migración local se lleva a cabo de la misma manera que el maestro realiza la migración global, pero entre subpoblaciones que pertenecen al mismo trabajador (línea 16). El algoritmo D2S_NSGAII y la migración local se repiten tantas veces como número de migraciones locales, N_{L_m} , se hayan establecido. Una

Algoritmo 2: Pseudocódigo del algoritmo trabajador. Las subpoblaciones recibidas del maestro se distribuyen entre los dispositivos OpenCL. Si sólo se ha recibido una subpoblación, sus individuos se asignan dinámicamente a todos los dispositivos para realizar la evaluación de la aptitud

```

1 Función Trabajador( $M, DS, N_D$ )
   Entrada: Individuos en cada subpoblación,  $M$ 
   Entrada:  $DS$ :  $N_P$  patrones de  $N_F$  características
   Entrada: Número de dispositivos OpenCL,  $N_D$ 

   // Sección MPI
2  $K \leftarrow$  recibirCentroides()
3  $D \leftarrow$  inicializarDispositivosOpenCL( $N_D$ )
4  $D \leftarrow$  Copiar  $DS$  y  $K$  a los dispositivos OpenCL
5 repetir
6   // Tantas subpoblaciones como dispositivos,  $N_D$ 
7    $N_D \rightarrow$  El trabajador pide  $N_D$  subpoblaciones
8    $S_{p_i} \leftarrow$  El trabajador recibe  $rcv$  subpoblaciones
9   repetir
10    /* Empieza la sección OpenMP con  $rcv$  hebras
11    CPU y  $N_D$  dispositivos OpenCL (algoritmo
12    D2S_NSGA-II) */
13    repetir
14      $O_i \leftarrow$  CrossoverUniforme( $S_{p_i}$ )
15      $O_i \leftarrow$  evaluacion( $O_i, M, DS, K, D, N_D$ )
16     // Reemplazo.  $Aux$  es un array auxiliar
17      $Aux_i \leftarrow$  Unir  $S_{p_i}$  y  $O_i$  en un único array
18      $Aux_i \leftarrow$  nonDomSorting( $Aux_i, \text{long}(Aux_i)$ )
19      $S_{p_i} \leftarrow$  Primeros  $M$  individuos de  $Aux_i$ 
20   hasta que se realizan  $g$  generaciones de
   subpoblaciones;
   // Fin de la sección OpenMP
21  $S_{p_i} \leftarrow$  MigracionLocal( $S_{p_i}, rcv, M$ )
22 hasta que se realizan  $N_{L_m}$  migraciones locales;
23  $S_{p_i} \rightarrow$  El trabajador devuelve  $rcv$  subpoblaciones
24 hasta que se recibe la señal  $SEÑALFIN$ ;
25 Fin

```

vez que finaliza todo el proceso, el trabajador procede a regresar al maestro las S_{p_i} subpoblaciones ya procesadas (línea 18) y espera la asignación de más trabajo (subpoblaciones), o la señal $SEÑALFIN$ (línea 19), implicando que todas las N_{G_m} migraciones globales se han llevado a cabo por el maestro y, por lo tanto, los trabajadores pueden finalizar.

C. Tercer y cuarto nivel: Distribución de individuos entre núcleos CPU ó SMXs y paralelismo de datos en GPU

El tercer y cuarto nivel de paralelismo se producen dentro de la función `evaluation` (línea 11 del Algoritmo 2). Independientemente de si se deben evaluar una o varias subpoblaciones, el tercer nivel trabaja con individuos lanzando kernels OpenCL para realizar la evaluación de la aptitud, como se propuso en [15], y optimizado y analizado en [16], [8]. Cada dispositivo distribuye individuos en sus unidades de cómputo, que pueden ser núcleos de la CPU ó Streaming Multiprocessors (SMX), en el caso de GPUs. En ambas alternativas, justo antes de llamar al kernel, los individuos a evaluar deben transferirse a los dispositivos.

Como se ha dicho en la sección II, la evaluación de la aptitud se lleva a cabo aplicando el algoritmo K -medias sobre cada individuo. En la CPU, dado que cada individuo está asignado a un núcleo, el K -medias se ejecuta secuencialmente dentro de ese núcleo. Por el contrario, en la GPU, debido a que

cada SMX está compuesto por múltiples núcleos CUDA (work-items en la nomenclatura OpenCL), el paralelismo de datos disponible en K -medias permite la paralelización de la asignación y la actualización de los centroides (ver Figura 1), constituyendo el cuarto (y último) nivel de paralelismo. Somos conscientes de que el paralelismo de datos también es posible en los núcleos CPU teniendo en cuenta las instrucciones de vectorización generalmente disponibles, lo cual permitiría el uso eficiente de la arquitectura. Sin embargo, por simplicidad, esta alternativa no se ha considerado aquí.

IV. TRABAJO RELACIONADO

En la literatura se puede encontrar un número relativamente alto de contribuciones en implementaciones paralelas de algoritmos evolutivos considerando las plataformas CPU-GPU. Sin embargo, la mayoría de ellos no explotan por completo la capacidad de cómputo CPU-GPU ya que generalmente tienden a aprovechar el paralelismo de hebras y datos disponible en GPU y sólo usan una hebra CPU para controlar la actividad de la GPU [6].

En [17] se analizan diferentes enfoques para implementaciones basadas en GPU de algoritmos evolutivos. Algunos de ellos proponen implementar todos o la mayoría de los pasos del algoritmo evolutivo en la GPU para disminuir el coste de transferir información entre CPU y GPU. En general, para un algoritmo evolutivo, como la evaluación de la aptitud se puede realizar de forma independiente para cada individuo de la población, este paso suele implementarse en paralelo. Sin embargo, otros pasos, como la aplicación de operadores evolutivos, requieren interacción entre individuos, lo que implica algún tipo de sincronización entre los elementos de cómputo.

El trabajo [18] describe una implementación CUDA de un algoritmo genético paralelo basado en un modelo de islas. Ese trabajo es un ejemplo de los enfoques que modifican el algoritmo evolutivo para alcanzar una versión más adecuada a la arquitectura GPU y los recursos disponibles. En [19], se propone el algoritmo Archived-based Stochastic Ranking Evolutionary Algorithm (ASREA) como una implementación GPU alternativa del rango no-dominado utilizado en NSGA-II. El artículo [20] proporciona una implementación GPU paralela de un algoritmo evolutivo multi-objetivo para una aplicación de minería de datos en marketing que predice compras potenciales a partir de los registros de los clientes. Este enfoque ejecuta todos los pasos del algoritmo NSGA-II en GPU a excepción de la selección no-dominada, para la cual se propone un procedimiento rápido, y la ordenación no-dominada.

No hay muchos enfoques que utilicen los núcleos CPU y la GPU como recursos que puedan ser equitativamente considerados para distribuir la carga de trabajo del procedimiento de optimización. El artículo [6] propone una metodología para resolver problemas de optimización en arquitecturas CPU-GPU heterogéneas que se benefician tanto de los

núcleos CPU como de la GPU, y señala la utilidad de seguir investigando sobre esto. Nuestro procedimiento incluye una optimización evolutiva multi-objetivo y un algoritmo de clustering aplicado a un conjunto de patrones de elevada dimensionalidad. Aunque el uso de arquitecturas heterogéneas que incluyen arquitecturas de paralelismo de datos, como las GPU, ya se ha propuesto en trabajos anteriores, la paralelización en una plataforma heterogénea de una aplicación de minería de datos con las características de nuestra aplicación no es tan frecuente. El trabajo [21] analiza el efecto de factores como los patrones de comunicación y la partición de datos en el rendimiento de las aplicaciones de minería de datos, y en [22] se describe un procedimiento evolutivo paralelo multi-objetivo que usa MPI en una sola plataforma. Nuestro enfoque aprovecha los clusters heterogéneos con múltiples nodos CPU-GPU y distribuye la carga de trabajo entre los núcleos CPU y la GPU de dichos nodos para acelerar la aplicación, permitiendo también el ahorro de energía.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se analiza el rendimiento de los códigos C++, compilados con *mpic++* (GCC 4.8.5), y ejecutados sobre el sistema operativo Linux CentOS 7.4, en un cluster que contiene cuatro nodos NUMA conectados por Gigabit Ethernet, cada uno de ellos con 32 GB de memoria DDR3. Un nodo (el nodo *front-end*) está dedicado al proceso maestro, que se ejecuta en un núcleo CPU, y también al código secuencial. Las características de los dispositivos OpenCL utilizados en los otros tres nodos son las siguientes: el nodo 1 tiene dos procesadores Intel Xeon E5-2620 v2 a 2.1 GHz (12/24 núcleos/hilos) y una GPU Nvidia Tesla K20c con 5 GB de memoria global y 2.496 núcleos CUDA distribuidos en 13 SMXs. Los nodos 2 y 3 están compuestos por una GPU Nvidia Tesla K40m con 12 GB de memoria global y 2.880 núcleos CUDA distribuidos en 15 SMXs. Por otro lado, los nodos 2 y 3 contienen, respectivamente, uno y dos procesadores Intel Xeon E5-2620 v4 a 2.1 GHz, dando un total de 8/16 y 16/32 núcleos/hilos. Para realizar el paralelismo de datos del algoritmo K -medias en la GPU, cada SMX controla 1024 work-items. En nuestros experimentos, se han utilizado tres conjuntos de datos propiedad del Laboratorio de BCI de la Universidad de Essex [23]. Corresponden a sujetos codificados como 104, 107 y 110, y cada uno incluye 178 patrones de EEG con 3.600 características por patrón. Sin embargo, sólo mostramos los resultados para el conjunto 110 debido a la similitud de resultados entre ellos.

El algoritmo NSGA-II implementado utiliza cruce uniforme con una probabilidad de 0.75, mutación por inversión del bit seleccionado con una probabilidad de 0.025, y selección por torneo binario. El valor máximo de las funciones de coste $f_1 = f_2 = 1.0$, y la métrica de hipervolumen, hv , se calcula de acuerdo con el algoritmo de Zitzler [24], [25], que usa (0,0) como punto de referencia. Por lo tanto, el valor

Fig. 2. Resultados de hipervolumen: (S)ecuencial y (P)aralelo

máximo es $hv = 1.0$. Se han evaluado 3,840 individuos distribuidos en 1, 2, 4, 6, 12, 16 y 32 subpoblaciones, a lo largo de 150 generaciones, incluyendo una migración local cada 10 generaciones y una global cada 30 generaciones, y por lo tanto, un total de 5 migraciones globales y 15 migraciones locales.

La potencia instantánea y el consumo de energía de los cuatro nodos de nuestro cluster se midieron con un medidor de energía que hemos desarrollado y que está basado en una Arduino Mega. Proporciona, en tiempo real, cuatro medidas por segundo para cada nodo de la plataforma de la potencia instantánea (en Vatios) y la energía consumida acumulada (en $W \cdot h$) de todo el nodo. Por ahora no se ha medido la potencia instantánea y la energía consumida por el *switch*, pero se ha comprobado que la potencia instantánea está por debajo de 5W. De esta manera, supone un porcentaje relativamente bajo de la potencia instantánea y el consumo de energía en los nodos, y no afecta a nuestras conclusiones.

La Figura 2 proporciona el hipervolumen obtenido por los modos secuencial y paralelo para diferentes subpoblaciones. Se puede ver que ambos modos proporcionan hipervolumenes bastante cercanos al valor máximo (1.0), sin diferencias significativas entre subpoblaciones y modos. Además, no parece haber una tendencia en la variación de los promedios de los hipervolumenes cuando cambia el número de subpoblaciones. Los valores para 1 y 32 subpoblaciones en el modo paralelo parecen ser más bajos, pero las diferencias no son significativas.

La mejora proporcionada por el modo paralelo con respecto al tiempo de ejecución se muestra en la Figura 3. Las Figuras 3.a y 3.b muestran los diagramas de caja de los tiempos de ejecución para los modos secuencial y paralelo, respectivamente. En el modo secuencial (Figura 3.a), aunque los cambios no se pueden considerar muy significativos, el tiempo de ejecución disminuye cuando el número de subpoblaciones sube a 4 y crece de 4 a 32 subpoblaciones. Hay que tener en cuenta que en el modo secuencial, una hebra ejecuta todo el código. Como una subpoblación tiene menos individuos es más rápido calcular una generación de la subpoblación, pero hay más subpoblaciones (dada una población con un número fijo de individuos), y la cooperación entre estas subpoblaciones también tiene que ser procesada. Parece que hay una compensación entre estas dos tendencias opuestas para 4 subpoblaciones. En el

modo paralelo (Figura 3.b), a excepción de 2 subpoblaciones, se observa una disminución en el tiempo de ejecución a medida que se utilizan más subpoblaciones. Las diferencias son significativas en todos los casos, aunque entre 1 y 4, 6 y 12 y 16 y 32 subpoblaciones son menos importantes. El comportamiento aparentemente anómalo observado para 2 subpoblaciones está relacionado con la forma en que las subpoblaciones se asignan a los diferentes nodos: ya que hay dos dispositivos OpenCL por nodo (ver Figura 1) y la carga de trabajo se distribuye por subpoblaciones, sólo uno de los nodos trabaja cuando existen 2 subpoblaciones. La gran reducción del tiempo de ejecución mostrado a partir de 6 subpoblaciones puede explicarse teniendo en cuenta que a partir de este número de subpoblaciones se utilizan los tres nodos de la plataforma (más un núcleo CPU del *front-end*), lo que da un total de 37 núcleos CPU y 43 SMXs. En el caso de 4 subpoblaciones, sólo dos nodos (y un núcleo del *front-end*) trabajan en el código paralelo.

La Figura 3.c muestra la media de las ganancias logradas por la alternativa paralela con respecto a la implementación secuencial. Esta ganancia aumenta a medida que se usan más subpoblaciones, excepto en el caso de 2 subpoblaciones. Su comportamiento se puede entender a partir del tiempo de ejecución de las Figuras 3.a y 3.b. La ganancia máxima se obtiene para 32 subpoblaciones y es superior a 70 gracias al beneficio obtenido a partir del paralelismo de hebras y de datos logrado. Las Figuras 4 y 5 corresponden al consumo de energía y a la potencia instantánea de los códigos secuenciales y paralelos. Las Figuras 4.a y 4.b indican la energía consumida por los códigos secuenciales y paralelos, respectivamente. La forma de los diagramas de caja mostrados en las Figuras 4.a y 4.b son similares a, respectivamente, los de las Figuras 3.a y 3.b (hay que tener en cuenta que el consumo de energía depende del producto de la potencia y el tiempo de ejecución). Las diferencias en el consumo de energía entre las subpoblaciones son bastante similares a los códigos secuenciales, aunque se muestra una reducción no significativa en el consumo de energía para un número moderado de subpoblaciones. La forma del consumo de energía de los códigos paralelos en la Figura 4.b también es similar a los correspondientes tiempos de ejecución paralelos que se muestran en la Figura 3.b.

La Figura 4.c muestra la tasa de energía media consumida por el código paralelo con respecto al código secuencial. Como se puede ver, incluso en el peor de los casos (2 subpoblaciones), el código paralelo consume solo un 12% de la energía requerida por el código secuencial, y por tanto, permite importantes ahorros de energía. Se ha obtenido el mejor consumo de energía en el caso de 32 subpoblaciones (menos del 6% de la energía media consumida por el código secuencial). Viendo las Figuras 3.c y 4.c, está claro que el procesamiento paralelo constituye una alternativa valiosa no sólo para reducir el tiempo de ejecución sino también para disminuir el consumo energético, y abre interesantes oportunidades para

Fig. 3. Evaluación del rendimiento al aumentar el número de subpoblaciones: (a) y (b) Tiempo de ejecución de los modos secuencial y paralelo, respectivamente; (c) Ganancia lograda con respecto al modo secuencial

Fig. 4. Evaluación de la energía al aumentar el número de subpoblaciones; (a) y (b) Energía consumida por los modos secuencial y paralelo, respectivamente; (c) Ratio de energía requerida por el modo paralelo con respecto al modo secuencial

mejorar el rendimiento de la computación evolutiva.

Por otro lado, la Figura 5 proporciona información sobre la evolución de la potencia instantánea. La figura 5.a corresponde al consumo de los diferentes nodos en la plataforma para el código paralelo utilizando 32 subpoblaciones. Está claro que la plataforma es heterogénea porque los valores máximos de las curvas cambian con el nodo. Además, los cambios en la potencia para las diferentes fases del algoritmo evolutivo también son evidentes. Por ejemplo, en las caídas de potencia instantánea de las 5 comunicaciones hechas entre nodos. La Figura 5.b proporciona la evolución de la potencia instantánea de todos los nodos en la plataforma usando 4, 16 y 32 subpoblaciones. De estas curvas también se aprecia la caída de la potencia instantánea debido a la reducción de la actividad de los núcleos para realizar las comunicaciones.

VI. CONCLUSIONES

Se ha paralelizado un procedimiento para la selección multi-objetivo de características en la clasificación de EEGs para tareas de BCI, aprovechando los clusters heterogéneos cuyos nodos incluyen núcleos CPU y GPUs. El código correspondiente utiliza las bibliotecas MPI, OpenMP y OpenCL para implementar el paso de mensajes y la comunicación de memoria compartida, y se beneficia del paralelismo a nivel de hebras y datos en los nodos del clusters a través de sus núcleos CPU y de las GPUs.

Los resultados experimentales muestran que el enfoque paralelo propuesto para la optimización evolutiva multi-objetivo no sólo es capaz de acelerar el tiempo de ejecución sino también de ahorrar energía con respecto a la implementación secuencial. Por lo tanto, se han logrado ganancias de más de 70, requiriendo sólo alrededor de un 6% de la energía consumida por el código secuencial correspondiente.

Sería conveniente realizar un análisis experimental de nuevas situaciones. Aunque la potencia instantánea máxima para el *switch* es inferior al 10% de la medida en los nodos, un análisis detallado del consumo de energía dedicado a las comunicaciones también sería interesante. De esta forma, se podría realizar un análisis sobre un posible equilibrio entre el consumo de energía y la ganancia de acuerdo con la distribución de la carga de trabajo entre los nodos y sus núcleos. Además, analizar el efecto de los diferentes pasos del algoritmo evolutivo paralelo en la evolución de la potencia instantánea también sería interesante para diseñar estrategias concernientes a la programación eficiente en energía.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y los fondos FEDER a través del proyecto TIN2015-67020-P. También agradecemos al profesor John Q. Gan el acceso a las bases de datos del laboratorio de BCI de la Universidad de Essex.

Fig. 5. Evolución temporal de la potencia instantánea: (a) Todos los nodos por separado, 32 subpoblaciones; (b) Potencia instantánea total de todos los nodos, variando el número de subpoblaciones

REFERENCIAS

- [1] A. Mukhopadhyay, U. Maulik, S. Bandyopadhyay, and C.A. Coello Coello, "A survey of multiobjective evolutionary algorithms for data mining: Part i," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 18, no. 1, pp. 4–19, 2014.
- [2] A. Mukhopadhyay, U. Maulik, S. Bandyopadhyay, and C.A. Coello Coello, "A survey of multiobjective evolutionary algorithms for data mining: Part ii," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 18, no. 1, pp. 20–35, 2014.
- [3] P. Collet, "Why gpgpus for evolutionary computation?," in *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, S. Tsutsui and P. Collet, Eds., Natural Computing Series, pp. 3–14. Springer, 2013.
- [4] S. Mittal and J.S Vetter, "A survey of cpu-gpu heterogeneous computing techniques," *ACM Computing Surveys*, vol. 47, no. 4, pp. 69:1–69:35, 2015.
- [5] K. O'brien, I. Pietri, R. Reddy, A. Lastovetsky, and R. Sakellariou, "A survey of power and energy predictive models in hpc systems and applications," *ACM Computing Surveys*, vol. 50, no. 3, pp. 37:1–37:38, 2017.
- [6] P. Vidal, E. Alba, and F. Luna, "Solving optimization problems using a hybrid systolic search on gpu plus cpu," *Soft Computing*, vol. 21, no. 12, pp. 3227–3245, 2017.
- [7] J. Ortega, J. Asensio-Cubero, J.Q. Gan, and A. Ortiz, "Classification of motor imagery tasks for bci with multiresolution analysis and multiobjective feature selection," *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 15, no. 1, pp. 73, 2016.
- [8] J.J. Escobar, J. Ortega, J. González, M. Damas, and A.F. Díaz, "Parallel high-dimensional multi-objective feature selection for eeg classification with dynamic workload balancing on cpu-gpu," *Cluster Computing*, vol. 20, no. 3, pp. 1881–1897, 2017.
- [9] J.J. Escobar, J. Ortega, A.F. Díaz, J. González, and M. Damas, "Power-performance evaluation of parallel multi-objective eeg feature selection on cpu-gpu platforms," in *Proceedings of the 17th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing*, Helsinki, Finland, August 2017, ICA3PP'2017, pp. 580–590, Springer.
- [10] F. Fernández-de-Vega, F. Chávez, J. Díaz, J.A. García, P.A. Castillo, J.J. Merelo, and C. Cotta, "A cross-platform assessment of energy consumption in evolutionary algorithms," in *Proceedings of the 14th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature*, Edinburgh, UK, September 2016, PPSN'2016, pp. 548–557, Springer.
- [11] J. Handl and J. Knowles, "Feature subset selection in unsupervised learning via multiobjective optimization," *International Journal of Computational Intelligence Research*, vol. 2, no. 3, pp. 217–238, 2006.
- [12] O. Arbelaitz, I. Gurrutxaga, J. Muguerza, J.M. Pérez, and I. Perona, "An extensive comparative study of cluster validity indices," *Pattern Recognition*, vol. 46, no. 1, pp. 243–256, 2013.
- [13] Khronos Group, "Khronos opencl registry," <https://www.khronos.org/registry/cl/>, 2015, Accessed: 2015-11-30.
- [14] OpenMP Community, "Openmp specifications," <http://www.openmp.org/specifications/>, Accessed: 2016-11-21.
- [15] J.J. Escobar, J. Ortega, J. González, and M. Damas, "Assessing parallel heterogeneous computer architectures for multiobjective feature selection on eeg classification," in *Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*, F. Ortuño and I. Rojas, Eds., Granada, Spain, April 2016, IWB-BIO'2016, pp. 277–289, Springer.
- [16] J.J. Escobar, J. Ortega, J. González, and M. Damas, "Improving memory accesses for heterogeneous parallel multi-objective feature selection on eeg classification," in *Proceedings of the 4th International Workshop on Parallelism in Bioinformatics*, Grenoble, France, August 2016, PBIO'2016, pp. 372–383, Springer.
- [17] T.V. Luong, N. Melab, and E-G. Talbi, "Gpu-based island model for evolutionary algorithms," in *Proceedings of the 12th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*, Portland, OR, USA, July 2010, GECCO'2010, pp. 1089–1096, ACM.
- [18] P. Pospichal, J. Jaros, and J. Schwarz, "Parallel genetic algorithm on the cuda architecture," in *Proceedings of the 13th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation*, C. Di Chio, S. Cagnoni, C. Cotta, M. Ebner, A. Ekárt, A.I. Esparcia-Alcazar, C-K. Goh, J.J. Merelo, F. Neri, M. Preuß, J. Togelius, and G.N. Yannakakis, Eds., Istanbul, Turkey, April 2010, EvoApplications'2010, pp. 442–451, Springer.
- [19] D. Sharma and P. Collet, "Implementation techniques for massively parallel multi-objective optimization," in *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, S. Tsutsui and P. Collet, Eds., Natural Computing Series, pp. 267–286. Springer, 2013.
- [20] M.L. Wong and G. Cui, "Data mining using parallel multi-objective evolutionary algorithms on graphics processing units," in *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, S. Tsutsui and P. Collet, Eds., Natural Computing Series, pp. 287–307. Springer, 2013.
- [21] A. Gainaru, E. Slusanschi, and S. Trausan-Matu, "Mapping data mining algorithms on a gpu architecture: A study," in *Proceedings of the 19th International Symposium. Foundations of Intelligent Systems*, M. Kryszkiewicz, H. Rybinski, A. Skowron, and Z-W. Raś, Eds., Warsaw, Poland, June 2011, ISMIS'2011, pp. 102–112, Springer.
- [22] C.A. Coello Coello and M. Sierra, "A study of the parallelization of a coevolutionary multi-objective evolutionary algorithm," in *Proceedings of the 3rd Mexican International Conference on Artificial Intelligence*, Mexico City, Mexico, April 2004, MICAI'2004, pp. 688–697, Springer.
- [23] J. Asensio-Cubero, J.Q. Gan, and R. Palaniappan, "Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces," *Journal of Neural Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 21–26, 2013.
- [24] E. Zitzler and L. Thiele, "Multiobjective optimization using evolutionary algorithms - a comparative case study," in *Proceedings of the 5th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature*, Amsterdam, The Netherlands, September 1998, PPSN V, pp. 292–301, Springer.
- [25] E. Zitzler, *Evolutionary Algorithms for Multiobjective Optimization: Methods and Applications*, Shaker Verlag Germany, 1999.